

METOPROLOL DORI VOSITASINI MIQDORINI ANIQLASH

Ibrahimova N.A.

Olimov X.Q.

Toshkent Farmatsevtika instituti

e-mail: ibrohmovanafosat5@gmail.com, tel:+998900538078

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12568004>

Kalit so'zi: metoprolol, xlorid kislota, miqdoriy tahlil usuli, titrlash, statistik hisobot.

Dolzarbligi: Bemor tomonidan dori vositasini bir martalik me'yoridan ortiq qabul qilinishi, vrach maslahatini buzishi natijasida ko'ngilsiz hodisa sodir bo'lib, kuchli zaharlanish paydo bo'ladi, ayrim hollarda o'lim bilan ham tugaydi.

Metoprolol dori vositalar bilan zaharlanish sodir bo'lganida, zaharlanish alomatlarida amalda klinik belgilari bilinmaydi. Bunday holatlarda alohida ayrim tahlillar asosida, zaharlanish sabablari va toksikologik kimyo tahlili o'tkazilib, zaharlanish belgilarini aniqlab tegishli xulosa chiqarish mumkin bo'ladi.

Tadqiqotning maqsadi: tadqiqot ishining maqsadi metoprolol dori vositasining miqdoriy tahlil usulini ishlab chiqish. Buning uchun kislota-asosli titrlash usuli yordamida, 0,1 M xlorid kislotadan foylanildi.

Usul va uslublar: Metoprolol miqdorini aniqlash, uni struktur tuzilishidagi azotga nisbatan bo'lib, moddaga asos xossani beradi. Shunga asoslangan holda modda miqdorini, oddiy usulini ishlab chiqishni rejalashtirildi. 0,1 g metoprololdan aniq tortma olib, 250 ml hajmli kolbaga solib, eritildi va 5 tomchi indikator metiloranjni spirtli eritmasidan qo'shib, chayqatilgan holda 0,1 M xlorid kislotasi bilan titrlandi. Ekvivalent nuqtasida eritmani rangi sariq rangdan qizil rangga o'tadi. 1 ml 0,1 M xlorid kislotasi 0,06528 g metoprololga to'g'ri kelib preparatni miqdori 99,00 dan kam bo'lmasligi kerak. M.M. 652,8

$$\vartheta = \frac{MM}{1} = \frac{652,8}{1} = 652,8$$

$$T = \frac{\vartheta N}{1000} = \frac{652,8 - 0,1}{1000} = 0,0652,8 \approx 0,0653$$

Natijalar: Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, metoprolol miqdorini hajmiy usul bo'yicha hisoblash orqali 5 marta tajriba amalga oshirildi va quyidagi natijalar olindi.

1-jadval

Olingan tortim, g	Sarflangan 0,1 M HCl hajmi, ml	Aniqlandi		Statistik hisobot
		g	%	
0,1000	1,53	0,099 90	99,90	$\bar{X}=99,40$ $S^2=0,4696$ $S=0,6852$ $\Delta X=1,90$ $\Delta \bar{X}=0,85$ $E = 1,91$ $\bar{E} =0,86$
0,1000	1,52	0,09991	99,91	
0,1006	1,53	0,09988	99,88	
0,1001	1,51	0,098570	98,57	
0,1005	1,52	0,098730	98,73	

Xulosa: Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki metoprolol substansiyasini miqdorini aniqlashni oddiy usuli ishlab chiqildi, qimmatbaho reaktivlar, qimmatbaho asbob-uskunalar talab etilmaydi va ko'p vaqt talab etilmaydi, tez bajariladi.